

**ILMIY VA
INNOVATSION
TERAPIYA**

**SCIENTIFIC >>> >>>
AND INNOVATIVE
THERAPY**

2025, № 6.1 (Ноябрь)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
THERAPY

ИЛМИЙ ВА ИННОВАЦИОН
ТЕРАПИЯ

НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ
ТЕРАПИЯ

Научный журнал по научной и инновационной терапии
основано в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*Н.Ш. Ахмедова (зам. главного редактора),
Ш.А. Наимова (ответственный секретарь),
Г.Ж. Жарилкасинова, Н.А. Нуралиев, К.Ж. Болтаев,
Ф.Э. Нурбаев, С.М. Бахрамов, А.Г. Гадаев,
А.Ш. Иноятов, Р.Б. Абдуллаев*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

ISSN
2181-418X

2025, № 6.1 (Ноябрь)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100,
г. Бухара, ул. А. Гиждувани, 23.

Телефон:

(99865) 223-00-50

Факс

(99866) 223-00-50

Сайт

<https://ivit.uz/>

e-mail

shnaimova5@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28.05.2022 г.

Редакционный совет:

Anand Ahuja	(Индия)
Nordin Simbak	(Малайзия)
Tetsuo Sasano	(Япония)
Ali O'zdemir	(Туркия)
Есяян А.М.	(Россия)
Арипова Т.У.	(Узбекистан)
Ахмедов Р.М.	(Узбекистан)
Амонов М.К.	(Узбекистан)
Бадритдинова М.Н.	(Узбекистан)
Бобоев К.Т.	(Узбекистан)
Давлатов С.С.	(Узбекистан)
Дустова Н.К.	(Узбекистан)
Курманова Г.М.	(Казахстан)
Қаюмов А.А.	(Узбекистан)
Мавлянов З.И.	(Узбекистан)
Набиева Д.А.	(Узбекистан)
Неъматов Ж.М.	(Узбекистан)
Пўлатов С.С.	(Узбекистан)
Рахматова Д.И.	(Узбекистан)
Саноева М.Ж.	(Узбекистан)
Сулаймонова Г.Т.	(Узбекистан)
Тўрақулов Р.И.	(Узбекистан)
Шодидулова Г.З.	(Узбекистан)
Эгамова С.Қ.	(Узбекистан)
Юлдашева Д.Х.	(Узбекистан)
Убайдуллаева З.И.	(Узбекистан)
Нуруллоев С.О.	(Узбекистан)

Подписано в печать 20.06.2025.

Формат 60×84 1/8

Усл. П.л. 41,39

Заказ 104

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии Шарк

140151, г. Бухары,

ул. Амира Темура, 18

БАЧАДОН БЎЙНИ ДИСПЛАТИК ЖАРАЁНИ АНИҚЛАНГАНЛАР АЁЛЛАР ГУМОРАЛ ИММУНИТЕТИ КЎРСАТКИЧЛАРИ ТАВСИФИ

Назаров Б.Б.

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Ўзбекистон

Аннотация. Ўрганилган тадқиқотлар натижалари шуни кўрсатадики, ўсма касаллигининг унинг олдини олиш, эрта ташхислаб, асоратсиз даволаш муҳим аҳамият касб этади. Аммо, ушбу патологияларнинг энг катта муаммолардан бири уларни бирламчи аниқлаш ҳисобланади. Организмдаги патология олди ҳолатларига сезгир тизимлардан бири бу иммун тизими бўлиб, унинг ҳужайравий ва гуморал иммунитет омиллари организмда рўй бераётган, симптомсиз, ташқи клиник белгиларсиз кечаётган патология олди ҳолатларига миқдорий ва сифатий ўзгаришлар билан жавоб беради. Улардаги миқдорий ўзгаришлар организмда кечаётган касаллик олди ҳолатларидан далолат беради.

Таянч сўзлар: иммуноглобулин, гуморал иммунитет, биологик маркёр, гуморал фактор, плазматик ҳужайралар.

ХАРАКТЕРИСТИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГУМОРАЛЬНОГО ИММУНИТЕТА У ЖЕНЩИН С ДИСПЛАТИЧЕСКИМ ПРОЦЕССОМ ШЕЙКИ МАТКИ

Назаров Б.Б.

*Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино,
Узбекистан*

Аннотация. Результаты исследований показывают, что профилактика, ранняя диагностика и своевременное лечение опухолевых заболеваний имеют большое значение. Однако одной из самых больших проблем при этих патологиях является их первичное выявление. Одной из систем, чувствительных к предпатологическим состояниям в организме, является иммунная система,

клеточные и гуморальные факторы иммунитета которой реагируют количественными и качественными изменениями на возникающие в организме предпатологические состояния, протекающие бессимптомно и без внешних клинических проявлений. Количественные изменения в них свидетельствуют о предболезненных состояниях организма.

Ключевые слова: иммуноглобулин, гуморальный иммунитет, биологический маркер, гуморальный фактор, плазматические клетки.

DESCRIPTION OF HUMORAL IMMUNITY INDICATORS IN WOMEN WITH CERVICAL DYSPLATICAL PROCESS

Nazarov B.B.

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Uzbekistan

Abstract. The results of the research show that the prevention, early diagnosis, and uncomplicated treatment of tumor diseases are of great importance. However, one of the biggest problems with these pathologies is their primary detection. One of the systems sensitive to pre-pathological conditions in the body is the immune system, whose cellular and humoral immunity factors respond with quantitative and qualitative changes to pre-pathological conditions occurring in the body, which are asymptomatic and without external clinical signs. Quantitative changes in them indicate pre-disease conditions in the body.

Keywords: immunoglobulin, humoral immunity, biological marker, humoral factor, plasma cells.

Кўплаб ўтказилган тадқиқотлар натижаларига кўра, ўсма касаллигининг унинг олдини олиш, эрта ташхислаб, асоратсиз даволаш муҳим аҳамият касб этади. Аммо, ушбу патологияларнинг энг катта муаммолардан бири уларни бирламчи аниқлаш ҳисобланади, чунки аёллар ўзларини соғлом ҳисоблаб,

безовталик аломатлари кузатилмаса, тиббий ёрдам учун мурожаат қилишлари имконсиз ҳолат [4, 7, 11].

Аёлларда кечадиган бачадон бўйни ўсмаси ўзининг оғир кечиши, даво самарасининг пастлиги, кўпинча летал натижага олиб келиши билан ажралиб туради. Бу тиббий ва ижтимоий-иқтисодий муаммонинг асосий хавф омиллари қаторига бачадон бўйни ўсмаси олди касалликлари кириши исботлаб берилган [6, 8, 10, 12].

Кўпчилик ҳолатларда бачадон бўйни ўсмаси олди ҳолатлари тасодифан бошқа тиббий муаммо бўйича бирламчи мурожаат пайтида аниқланади, шу сабабли касалликни яққол аниқлаб берадиган биологик маркёрлар, клиник-лаборатор мезонлар бўлиши мақсадга мувофиқ [2. 13].

Организмдаги патология олди ҳолатларига сезгир тизимлардан бири бу иммун тизими бўлиб, унинг хужайравий ва гуморал иммунитет омиллари организмда рўй бераётган, симптомсиз, ташқи клиник белгиларсиз кечаётган патология олди ҳолатларига миқдорий ва сифатий ўзгаришлар билан жавоб беради. Улардаги миқдорий ўзгаришлар организмда кечаётган касаллик олди ҳолатларидан далолат бериши кўрсатиб берилган [1, 3, 5. 9. 14].

Тадқиқотнинг **мақсади** бачадон бўйни ўсмаси олди ҳолати – диспластик жараён кузатилган аёллар гуморал иммунитет омилларининг қон зардобдаги концентрацияларини қиёсий ўрганиш бўлди.

Материал ва усуллар. Жами 252 нафар турли ёшдаги аёллар клиник тадқиқотларга жалб этилган бўлиб, улардан 76 нафарда иммунологик тадқиқот олиб борилди, бачадон бўйни ўсмаси ва ўсма олди касалликлари аниқланмаган, соғлом 15 нафар аёллар назорат гуруҳини ташкил этди.

Барча ўрганилган аёллар 4 та тадқиқот гуруҳларига ажратилди:

1-гуруҳ – бачадон бўйни ўсмаси олди ҳолати бўлган диспластик жараён аниқланган, аммо даволанмаган аёллар, n=23;

2-гуруҳ – бачадон бўйни ўсмаси олди ҳолати бўлган диспластик жараён

мавжуд ва консерватив даволанган аёллар, n=26;

3-гурух – бачадон бўйни ўсмасининг бошланғич босқичлари (0-I-босқич) аниқланган, нур ва кимётерапия олган аёллар, n=26;

4-гурух – тадқиқот даврида организмида бачадон бўйни ўсмаси ва ўсма олди ҳолатлари кузатилмаган соғлом аёллар (назорат гуруҳи), n=15.

Қон зардобидаги IgA концентрацияси «Вектор Бест» МЧЖ (Новосибирск, РФ) ва IgM, IgG, IgE «ХЕМА» МЧЖ (Москва, РФ) тест-тўпламлари ёрдамида аниқланди. Ўрганилган беморлар қон зардобида иммунофермент анализ (ИФА) усули ёрдамида 2022 йилда ишлаб чиқарилган аппаратдан (MR-96A Mindray Co Ltd, ХХР) фойдаланилди.

Олинган материалларни статистик ишлаш анъанавий вариацион статистика усуллари ёрдамида “Excel” дастуридан фойдаланиб, амалга оширилди. Барча гуруҳлар беморларнинг ёши, ижтимоий ҳолати, турар жойига кўра тенг тақсимлангани сабабли ушбу гуруҳлар бир-бирига репрезентатив бўлди, бу эса тадқиқотнинг рандомизацияланган бўлишига эришиш имконини берди. Ушбу илмий-тадқиқот ишини бажариш жараёнида далилларга асосланган тиббиёт тамойилларига қатъий амал қилинганлиги эса ишончли натижалар олишга имконият аратди.

Олинган натижалар ва муҳокама. Бугунги кунда одам организмида иммуноглобулинларнинг (антителолар) 5 та синфи мавжуд бўлиб, уларга IgA, IgM, IgG, IgE, IgD лар киради. Улар бир-бирларидан нафақат структураси, молекуляр массаси, балки бажарадиган функцияси билан фарқланади, аммо умуман олганда уларнинг барчаси организмга тушган ёки унда ҳосил бўлган антигенларга қарши курашиб, организмдан элиминация қилишда иштирок этади. Турли организмдаги патология олди ва патологик ҳолатларда улар концентрацияси организмнинг турли биологик суяқликларида кўпайиш ёки камайиш билан жавоб беради.

Бачадон бўйни ўсмаси олди ҳолатларида ушбу иммуноглобулинлар

микдорий ўзгаришлар даражаси аниқланмаган. Шунининг олиб, уларни қон зардобидаги концентрациялари қиёсий ўрганилди.

Беморлар қон зардобидаги барча иммуноглобулинлар миқдори соғлом аёлларнинг шу кўрсаткичларига нисбатан ишонарли даражада юқори бўлди ($P < 0,05$ - $P < 0,001$). Бу ҳолат ушбу патологияларда иммуноглобулинлар концентрацияларида сезиларли ўзгаришлар бўлган бўлса ҳам, яллиғланиш жараёни кам ривожлангани, иммун тизими фаолиятида етарлича ўзгаришлар бўлмай, иммун жавоб шаклланиши паст даражада кузатилганини кўрсатди. Олинган натижалар асосида ушбу иммун тизим оқсиллари минимал антиген стимуляциясига ҳам жавоб бера олиши кўрсатиб берилди.

Натижаларни ҳар бир иммуноглобулин кесимида кўрайдиган бўлсак, IgA миқдори бемор аёлларда жами $6,05 \pm 0,35$ г/л ни ташкил этиб, соғлом аёллар кўрсаткичларига нисбатан ($3,35 \pm 0,33$ г/л) 1,81 мартага ишонарли даражада ошди ($P < 0,001$). Бу кўпайиш табиатига разм солсак, IgA нинг асосий вазифаларига бориб тақалади.

Маълумки, IgA қон зардобида кўп миқдорда учраб, асосан шиллиқ қаватлар юзасига ишлаб чиқарилиб, секретор А иммуноглобулини (sIgA) сифатида антигенларга қарши курашнинг “биринчи эшелонида” жойлашади. Улар sIgA сифатида турли шиллиқ қаватлар юзасига ишлаб чиқарилади, секретор компонент бўлса уни емирилишдан сақлайди.

Бачадон бўйни ўсмаси олди касалликлари аёллар генитал йўли шиллиқ қаватида одам папиллома вируси (ОПВ) таъсирида унда структуравий ўзгаришлар бўлишини ҳисобга олиб, IgA нинг ошиши вирусга қарши иммунитетни таъминлаш билан боғлиқлиги аён бўлади. ОПВ таъсирида шиллиқ қаватда бўладиган ўзгаришлар шаклланган қин дисбиози томонидан ҳам қўллаб турилади. Қин меъерий микробиотасининг бузилиши ҳам IgA нинг қон зардобида, sIgA нинг шиллиқ қават юзасида ошишига замин яратади.

Бошқа иммуноглобулин бу IgM бўлиб, бошқа иммуноглобулинлардан

молекуляр массаси катталиги, пентамердан иборатлиги, 10 та фаол маркази борлиги, бирламчи иммун жавобни таъминлашга асосий жавобгарлиги билан ажралиб туради. IgM нинг молекуляр массаси катта бўлганлиги сабабли кам миқдорда синтезланади, шу сабабли улар миқдори меъёрда қон зардобида энг кам бўлади. Аммо, ўтказилган тадқиқотда унинг концентрацияси кўпайиши организмда бўлган антиген стимуляцияси билан боғлиқ.

IgM бемор аёллар қон зардобида $4,21 \pm 0,34$ г/л ни ташкил этгани ҳолда, соғлом аёллар параметрларига нисбатан ($2,41 \pm 0,22$ г/л) 1,75 мартага статистик жиҳатдан аҳамиятли даражада ошгани исботланди ($P < 0,001$).

Ҳар иккала иммуноглобулиннинг (IgA ва IgM) қон зардобида амалий жиҳатдан бир хил даражада кўпайиши антиген стимуляциясига бир хилда жавоб бериши, бирламчи иммун жавобнинг етарли эканлиги, иммун тизим фаолиятида бузилишлар йўқлиги билан изоҳланди.

Гуморал иммунитетни таъминловчи яна бир иммуноглобулин бу IgG бўлиб, барча антителолар орасида молекуляр массасининг кичиклиги, қон зардобида энг кўп миқдорда учраши (барча иммуноглобулинларнинг 75% и), иккиламчи иммун жавобни таъминлаши, плацента орқали ўтиш қобилияти борлиги билан ажралиб туради.

Тадқиқотда бошқа иммуноглобулинлар қатори унинг қон зардобидаги миқдори ҳам ишонарли равишда ошгани билан тавсифланди ($P < 0,05$). IgG концентрацияси соғлом аёллар қон зардобида $15,05 \pm 0,62$ г/л ни ташкил этгани ҳолда бемор аёлларда унинг концентрацияси 1,25 мартага ишонарли даражада ($18,76 \pm 0,65$ г/л) кўп бўлди ($P < 0,05$). IgG нинг кўпайиш тенденцияси IgM ва IgA билан ўхшаш бўлса ҳамки, ўзгаришлар интенсивлиги сезиларли даражада паст бўлди. Келтирилган натижалар 1-расмда ўз аксини топди.

1-расм. Бачадон бўйни ўсмаси олди ҳолати – диспластик ҳолат мавжуд бемор аёллар қон зардобидаги иммуноглобулинлар миқдорий кўрсаткичлари, г/л

Шундай қилиб, бачадон бўйни ўсмаси олди касалликлари мавжуд аёллар қон зардобидаги иммуноглобулинлар асосий синфлари параметрларини ўрганиш шунни кўрсатдики, учала синф иммуноглобулинлари ҳам беморлар қон зардобида соғлом аёлларга нисбатан ишонарли даражада ошди ($P < 0,05$ – $P < 0,001$). Аммо, уларнинг ошиш тенденцияси бир хил бўлса ҳам, ўзгаришлар интенсивлиги турлича бўлди, чунончи IgG ўзгаришлар интенсивлиги IgA ва IgM дан паст бўлди. Агар IgA беморларда соғломларга нисбатан 1,81 мартага кўп бўлган бўлса ($P < 0,001$), IgM 1,75 мартага ($P < 0,001$), IgG бўлса 1,25 мартага ($P < 0,05$) ишонарли равишда кўп бўлди.

Улар миқдори ошиши организмда шакланган яллиғланиш жараёни билан боғлиқ, аммо ушбу жараён яққол намоён бўлмаганлиги сабабли улар параметрлари референс кўрсаткичлар доирасида бўлди. Ушбу иммуноглобулинлар миқдорий ўзгаришлари бошқа патологияларда ҳам шу тариқа ўзгариши кузатилиши уларнинг бачадон бўйни ўсмаси олди ҳолати эрта ташҳисоти ва касалликларнинг бачадон бўйни ўсмасига ўтишининг прогностик

омили сифатида қўллаш самарали бўлмаслиги кўрсатилди, аммо иммун тизимининг бошқа кўрсаткичлари билан комплексда биологик маркёрлар сифатида тавсия этилиши мақсадга мувофиқлиги кўрсатилди.

Бошқа ўрганилган кўрсаткич IgE бўлиб, ушбу иммуноглобулин организмда кечадиган аллергия реакциялар шаклланишига жавобгар ҳисобланади. Унинг гиперпродукцияси натижасида улар семиз ҳужайралар юзасидаги рецепторларга бирикиб, уларни қўзғатади ва биологик фаол моддалар (гистамин, серотонин, брадикинин) ишлаб чиқарилишига сабаб бўлади. Ушбу гистамин ва унинг ҳосилалари организмда аллергия реакция шаклланишига сабаб бўлади. Ўрганилаётган патологияларда аёллар организмда аллергия фон бор ёки йўқлигини айнан шу иммуноглобулиннинг қон зардобдаги концентрациясини аниқлаб, кузатилди.

Тадқиқотда IgE соғлом аёлларда (назорат гуруҳи) жами $207,83 \pm 6,92$ нг/мл миқдорида аниқланган бўлса (2-расм), бачадон бўйни ўсмаси олди ҳолати – диспластик жараён аниқланган, аммо даволанмаган аёлларда (1-гуруҳ) унинг миқдори $228,74 \pm 6,00$ нг/мл гача ишонарли даражада 1,10 мартага ошди ($P < 0,05$).

2-расм. Бачадон бўйни олди ҳолати (диспластик жараён) аниқланган ва даволанмаган аёллар қон зардобдаги IgE нинг аниқланиш параметрлари, нг/мл

Кўриниб турибдики, IgE миқдорий ўзгаришлари интенсивлиги юқори бўлмади ва миқдорий кўрсаткич референс параметрлар доирасида бўлди. Бу ҳолат ушбу бемор аёллар организмида IgE нинг бирмунча гиперпродукцияси кузатилган бўлса ҳам, аллергия фон етарлича шаклланмаганини кўрсатди, ушбу иммуноглобулин бошқа гуморал иммунитет кўрсаткичлари билан комплексидагина маълум диагностик ёки прогностик аҳамиятга эга бўлиши мумкинлиги таъкидланди.

Тадқиқотга жалб этилган бошқа гуруҳ бу юқорида келтирилган 1-гуруҳ аёлларига ўхшаш бўлиб, фақат консерватив даво олган беморлар киритилди (2-гуруҳ, n=26). Бу ҳолатда ҳам айнан шу иммуноглобулинлар синфлари (IgA, IgM, IgG, IgE) ўрганилди.

Ўрганилган 1-гуруҳда барча параметрлар назорат гуруҳидан ишонарли даражада тафовутланган бўлса ($P < 0,05$ - $P < 0,001$), 2-гуруҳда бунинг тамомила акси кузатилди, яъни барча параметрлар соғломлар (назорат гуруҳи) кўрсаткичлари доирасида бўлди, IgE дан ташқари.

IgA бўйича назорат ва 2-гуруҳ кўрсаткичларида ишонарли даражадаги тафовут аниқланмаган бўлса (мос равишда $3,35 \pm 0,33$ г/л га қарши $3,13 \pm 0,15$ г/л, $P > 0,05$). 1-гуруҳга нисбатан даволанган бемор аёлларда (2-гуруҳ) бу кўрсаткич ишонарли равишда 1,93 мартага камайди (мос равишда $6,05 \pm 0,35$ г/л га қарши $3,13 \pm 0,15$ г/л, $P < 0,001$). Даволаш самараси ушбу иммуноглобулин миқдорий параметрида яққол намоён бўлди.

IgM бўйича ҳам шундай тенденция аниқланди, яъни унинг қон зардобидаги концентрациясида ҳам ўзгаришлар намоён бўлди. 1-гуруҳда соғломларга нисбатан 1,75 мартага статистик жиҳатдан аҳамиятли даражадаги ошиш аниқланган бўлса, 2-гуруҳда бу кўрсаткич назорат гуруҳи параметрларигача камайди (мос равишда $2,98 \pm 0,10$ г/л га қарши $2,41 \pm 0,22$ г/л, $P > 0,05$). 1-гуруҳга нисбатан статистик жиҳатдан аҳамиятли равишдаги камайиш

2-гуруҳда 1,41 мартани ташкил этди ($P < 0,05$).

Худди шундай миқдорий ўзгаришлар IgG бўйича ҳам аниқланди - соғломларда бу параметр $15,05 \pm 0,62$ г/л ни ташкил этган бўлса, 1- ва 2-гуруҳларга мансуб аёлларда мос равишда $18,76 \pm 0,65$ г/л ва $15,15 \pm 0,47$ г/л даражасида бўлди. Кўриниб турибдики, назорат гуруҳи ва 2-гуруҳда IgG бўйича ишонарли равишда фарқ аниқланмаган бўлса ($P > 0,05$), 1- ва 2-гуруҳлар орасида тафовут статистик жиҳатдан аҳамиятли даражада бўлди – 2-гуруҳда кўрсаткич 1,24 мартага камайди ($P < 0,05$).

Ўрганилган учала иммуноглобулинларнинг (IgA, IgM, IgG) ўзгаришлар даражаси, гуруҳлараро фарқлар нисбати бир-бирига ўхшаш бўлди, аммо IgE бўйича фарқлар ўзгача тус олди, IgE нинг қон зардобидаги концентрацияси кўпайишда давом этди. Агар назорат гуруҳида бу параметр $207,83 \pm 6,92$ г/л ни ташкил этган бўлса, 1-гуруҳда унинг 1,10 мартага ишонарли равишдаги кўпайиши кузатилди ($228,74 \pm 6,00$ г/л, $P < 0,05$). 2-гуруҳда бўлса бу кўпайиш давом этиб, олдинги ҳар иккала гуруҳга нисбатан мос равишда 1,33 ва 1,21 мартага статистик жиҳатдан аҳамиятли равишда кўпайди ($276,10 \pm 9,41$ г/л, $P < 0,05$).

Тадқиқотга жалб этилган бемор аёлларнинг 1-гуруҳида аниқланган иммуноглобулинлар концентрацияларининг қон зардобида бир хилда ошиши кузатилган бўлса, 2-гуруҳга мансуб аёлларда миқдорий дисбаланс кузатилди, бу ҳолат тақдим этилган 3-расмда ифодасини топди.

А

Б

3-расм. Бачадон бўйни ўсмаси олди ҳолати аниқланган аёллар қон зардобидаги IgM, IgA, IgG (А) ва IgE (Б) миқдорларининг гуруҳлараро қиёсий кўрсаткичлари, г/л

Ушбу 3-расмда текширилган аёллар қон зардобидаги иммуноглобулинлар асосий синфларининг қиёсий ўзгаришлари акс этган. Ушбу параметрларнинг гуруҳлар бўйича ўзгаришлар тенденцияси ва интенсивлиги турлича бўлди, 2-гуруҳда бўлса миқдорий дисбаланс борлиги аниқланди.

Шундай қилиб, бачадон бўйни ўсмаси олди ҳолати (диспластик жараён) аниқланган, даволанмаган (1-гуруҳ) ва даволанган (2-гуруҳ) бемор аёллар қон зардобидаги иммуноглобулинларнинг асосий синфлари (IgA, IgM, IgG, IgE) миқдорий кўрсаткичларини қиёсий ўрганиш шуни кўрсатдики, даволанмаган, шу патология аниқланган аёлларда ушбу кўрсаткичлар ишонарли равишда ошган бўлса, ўзгаришлар тенденцияси бир хил бўлгани ҳолда интенсивлиги турлича бўлган бўлса, даволанган ушбу патология мавжуд аёлларда бу кўрсаткичлар ишонарли тарзда пасайиб ($P < 0,05$), соғлом аёллар кўрсаткичларигача етди ва улардан ишонарли даражада фарқ қилмади ($P > 0,05$). Фақатгина, IgE миқдори даволаш муолажаларидан кейин ҳам ошишда давом этди, соғлом ва даволанмаган аёллар параметрларидан ишонарли равишда юқориликча қолди

($P < 0,05$). Иммуноглобулинлардаги бундай миқдорий ўзгаришлар ва дисбаланс диспластик жараён натижасида ривожланган яллиғланиш жараёни ва иммун тизим фаолиятидаги ўзгаришлар билан боғлиқ. Стандарт даводан кейин улар миқдорий пасайиши даволаш самарадорлиги билан боғлиқ, IgE нинг камаймагани стандарт давода аллергияга қарши дори воситаларининг йўқлиги, яллиғланиш жараёнининг асосий қисмларидан бири сифатида аллергия фоннинг кучайиб бориши билан боғлиқ, деб ҳисобланди.

Бачадон бўйни ўсмаси олди ҳолати (диспластик жараён) билан ривожланган ўсма касаллигининг бошланғич давлари (0-I-босқичлар) кўрсаткичлари ҳам қиёсланди. Бундан асосий мақсад диспластик жараёндан ўсма касаллиги шаклланишигача бўлган даврда қон зардобдаги гуморал иммунитет кўрсаткичларининг ўзгаришлар даражасини ўрганиш бўлди. Олинган маълумотлардан кўришиб турибдики, иммуноглобулинлар миқдори гуруҳлар бўйича турлича ўзгарган. Улар ўзгаришлар тенденцияси ҳам, интенсивлиги ҳам, миқдорий кўрсаткичлари ҳам бир-биридан фарқ қилгани аниқланди. Бу ҳолат уларнинг ташқи таъсирлар, жумладан антиген стимуляцияси, патологик ҳолат шаклланиши ва даволаш муолажалари таъсирида миқдорий ўзгаришлари билан боғлиқ.

Тақдим этилган материалда келтирилишича, гуруҳлар орасида ушбу параметрлар бўйича ишонарли тафовутлар кузатилди ($P < 0,05$ - $P < 0,001$). Ушбу ўзгаришлар асосан патологиялар шаклланиши, даволаш муолажаларининг таъсир даражаси билан боғлиқ бўлди.

Тадақиқотга жалб этилган 3-гуруҳдаги натижалар олдинги гуруҳлар маълумотларидан тамомила фарқ қилди. Кўрсаткичлар асосий гуруҳлар (1- ва 2-гуруҳ) натижаларидан ишонарли даражада пастлиги билан ифодаланди ($P < 0,05$), фақат олдинги гуруҳлар сингари IgE да қисман фарқ мавжуд, шундай бўлса ҳам у бўйича ҳам умумий тенденция бир хил бўлди. Келтирилган 3-гуруҳга киритилган аёллар бўйича олинган натижалар соғлом шахслар шу

параметрларидан ҳам ишонарли равишда пасайиши ($P < 0,05$) эътиборли бўлганини таъкидлаш лозим.

Фикримизча, бу ҳолат иммун тизимига бачадон бўйни ўсмасининг бошланғич босқичларини даволаш мақсадида қўлланилган нур- ва кимётерапиянинг салбий таъсири билан изоҳланди, В-лимфоцитлар пролиферацияси ва дифференциациясига нур- ва кимётерапиянинг салбий таъсири борлиги қон зардободаги иммуноглобулинлар миқдори камайиши В-лимфоцитларнинг плазматик хужайраларга етарлича дифференциация бўлмаётгани билан изоҳланди. Бу эса иммуноглобулинларнинг қон зардобода миқдорий камайиши билан ифодаланди.

Бемор аёллар қон зардободаги иммуноглобулинлар миқдорий параметрларини аниқлаш, олинган рақамли натижаларни талқин ҳамда таҳлил қилиш давомида илмий нуқтаи назардан асосланган қуйидаги қонуниятлар борлиги аниқланди:

биринчидан, бачадон бўйни ўсмаси олди ҳолати (диспластик жараён) кузатилганда бемор аёллар қон зардобода IgA, IgM, IgG, IgE миқдорий кўрсаткичлари ишонарли даражада ошди, аммо бу алоҳида диагностик мезон бўлмай, касаллик симптомлари, патологик ҳолат шаклланиши билан боғлиқлиги аниқланди, шу сабабли улар касаллик кечишида касаллик белгилари, диспластик жараён мавжудлиги билан бир қаторда қўллаш учун қўшимча диагностик мезон сифатида тавсия этилди;

иккинчидан, ушбу патология олди ҳолатида иммуноглобулинлар миқдорий ўзгаришлари тенденцияси ва йўналиши бир хил бўлгани ҳолда, ўзгаришлар интенсивлиги турлича бўлди, бу уларнинг функциялари ҳамда фаоллик даражаларига боғлиқ бўлди;

учинчидан, бачадон бўйни ўсмаси олди ҳолати (диспластик жараён) стандарт консерватив усулда даволанганда иммуноглобулинларнинг қондаги концентрациялари соғлом аёллар параметрларигача ишонарли равишда камайди

(P<0,05), бу ҳолат даволаш самарадорлиги билан бир қаторда, патология олди ҳолатининг сўниши, шунга мос иммун тизим фаоллиги пасайиши билан боғлиқлиги исботланди;

тўртинчидан, бачадон бўйни ўсмаси олди ҳолатига нисбатан бачадон бўйни ўсмасининг бошланғич босқичларида иммуноглобулинлар миқдорида ишонарли ошиш аниқланмади, бу ўсма ҳужайраларининг иммуносупрессив таъсири, иммун тизим иммунокомпетент ҳужайралари томонидан уни “таниш” нинг иложи йўқлиги билан изоҳланди. Ўсмани нур- ва кимётерапия ёрдамида даволаш фаоллиги пасайган иммун тизими иммуносупрессияси ошиши, бунинг натижасида иммуноглобулинлар концентрациясининг янада пасайиши кузатилди;

бешинчидан, бачадон бўйни ўсмаси олди ҳолати аниқланиши, унинг ўсмага трансформация бўлиши, даволаш самарадорлигини аниқлашда бемор аёллар қон зардобидаги IgA, IgM, IgG, IgE ларни аниқлаш диагностик ва прогностик биомаркёрлар кўринишида қўшимча тест сифатида клиник симптомлар, патология олди ҳолати аниқланиши билан биргаликда фойдаланиш тавсия этилди. Аниқланган иммуноглобулинлар миқдорий ўзгаришлар даражасини баҳолаш учун уларнинг соғлом аёллар шу параметрларига нисбатан ўзгаришлар нисбати аниқланди (жадвал).

Жадвал

Бачадон бўйни ўсмаси олди ҳолати ва бачадон бўйни ўсмаси мавжуд аёллар қон зардобидаги иммуноглобулинларнинг соғлом аёлларга нисбатан ўзгаришлар даражаси, неча марта

Имуноглобулин	Гуруҳлар		
	1-гуруҳ, n=23	2-гуруҳ, n=26	3-гуруҳ, n=26
IgA, г/л (0,9-5,0)	1,81* ↑	1,07 ↔ ^	-1,86* ↓ ^ °
IgM, г/л (0,7-3,7)	1,75* ↑	1,24 ↔ ^	-1,43* ↓ ^ °

IgG, г/л (9-20)	1,25* ↑	1,01 ↔ ^	-1,68* ↓ ^ °
IgE, пг/мл (160-288)	1,10* ↑	1,33 ↔ ^	1,06 ↔ °

Изоҳ: * - назорат гуруҳига нисбатан ишонарли фарқ белгиси; ↑, ↓ - ўзгаришлар йўналишлари; ^ - 1-гуруҳга нисбатан ишонарли фарқ белгиси; ° – 2-гуруҳга нисбатан ишонарли фарқ белгиси; ↔ - ишонарли фарқ мавжуд эмас.

Келтирилган жадвалдан гуруҳлар бўйича қон зардобидаги иммуноглобулинларнинг ўзгаришлар даражаси, улар миқдорий дисбаланси, турли патология олди ва патологик ҳолатлар (бачадон бўйни ўсмаси) ҳамда даволаш муолажаларининг таъсир даражаси акс этган. Бу ҳолат ушбу параметрларни қўшимча диагностик ва прогностик мезонлар (биомаркёрлар) сифатида тавсия этиш имконини берди.

Шундай қилиб, бачадон бўйни ўсмаси олди ҳолати (диспластик жараён) аниқланган, даволанмаган (1-гуруҳ) ва даволанган (2-гуруҳ), шунингдек бачадон бўйни ўсмасининг бошланғич босқичлари ташхисланиб, нур- ва кимётерапия олган аёллар (3-гуруҳ) шу билан бирга соғломлар (назорат гуруҳи) қон зардобидаги иммуноглобулинлари миқдорий параметрларини ўрганиш шуни кўрсатдики, патология олди ҳолати кузатилганда IgA, IgM, IgG ва IgE турли миқдорларда ишонарли даражада (1,10-1,81 марта) кўпайгани диагностик, даво муолажаси самарасини кўрсатувчи мезонлар сифатида, бачадон бўйни ўсмаси ҳамда уни нур- ва кимётерапия усулларида даволаганда 1,43-1,86 мартагача соғломлар кўрсаткичларидан пасайиши прогностик мезонлар сифатида тавсия этилди. Уларнинг клиник симптомлар, патология олди ҳамда патологик ҳолат ташхисоти билан биргаликда комплекс равишда диагностик ва прогностик мезонлар (биомаркёрлар) сифатида фойдаланиш илк бор тавсия этилди.

Хулосалар.

1. Бачадон бўйни ўсмаси олди ҳолати мавжуд аёллар қон зардобидаги иммуноглобулинларнинг миқдорий ошиш тенденцияси бир хил бўлса ҳам, ўзгаришлар интенсивлиги турлича бўлди. Агар IgA беморларда соғломларга

нисбатан 1,81 мартага кўп бўлган бўлса, IgM 1,75 мартага, IgG бўлса 1,25 мартага ($P<0,05$ - $P<0,001$) ишонарли кўп бўлди.

2. Бачадон бўйни ўсмаси олди ҳолати - диспластик жараён) аниқланган, даволанмаган аёлларда IgA, IgM, IgG, IgE ишонарли равишда ошгани ҳолда даволанган аёлларда бу кўрсаткичлар ишонарли тарзда пасайиб, соғлом аёллар кўрсаткичларигача етди ва улардан ишонарли даражада фарқ қилмади. Фақат IgE миқдори даволаш муолажаларидан кейин ҳам ошишда давом этди, соғлом ва даволанмаган аёллар параметрларидан ишонарли равишда юқориликгача қолди.

3. Бачадон бўйни ўсмаси олди ҳолати кузатилганда IgA, IgM, IgG ва IgE ларнинг ишонарли (1,10-1,81 марта) кўпайгани диагностик, даво муолажаси самарасини кўрсатувчи мезон, бачадон бўйни ўсмаси ҳамда уни нур- ва кимётерапия усулларида даволаганда пасайиши прогностик мезонлар сифатида тавсия этилди. Уларнинг клиник симптомлар, патология олди ҳолати ташхисоти билан бирга комплекс равишда диагностик ва прогностик мезонлар сифатида фойдаланиш илк бор тавсия этилди.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Абакумова Т.В., Мягдиева И.Р., Долгова Д.Р., Генинг С.О., Антонеева И.И., Генинг Т.П. IL-4 и его полиморфизм (IL4-589C/T) при цервикальной неоплазии // Медицинская иммунология. - 2023. - Том 25, № 5. - С.1129-1134.

2. Белявская В.А., Чердынцева Н.В., Кжышковска Ю.Г., Литвяков Н.В. Микробиом, иммунная система и рак: три стороны одной медали // Сибирский онкологический журнал. – 2022. - № 21(6). – С.131-144.

3. Гизингер О.А. Иммуномодуляция в гинекологии. Мнение иммунолога и акушера-гинеколога. Вопросы практической кольпоскопии // Генитальные инфекции. – 2022. - № 2. – С.18-23.

4. Ихтиярова Г.А., Наврузова Н.О., Каримова Г.К. Современные диагностические методы для раннего выявления заболеваний шейки матки // Доктор ахборотномаси. - 2019. - № 4. - С.78-80.
5. Логинова О.П., Шевченко Н.И., Гасич Е.Л. Особенности локального иммунитета влагалища при ВПЧ-негативной дисплазии шейки матки // Новости медико-биологических наук. - 2025. - Том 25, № 3. - С.230-239.
6. Мазитова М.И., Бикинеев М.С. Этапы развития цитологического скрининга рака шейки матки // РМЖ. Мать и дитя. – 2019. – Том 2, №4. – С.322-326.
7. Мамедов У.С., Мирахмедова С.С. Динамика иммунного статуса женщин при лечении вируса папилломы человека шейки матки // Вестник науки и образования. – 2020. - № 24(102), Часть 3. - С.81-84.
8. Петров Ю.А., Блесманович А.Е., Багновская А.Г. От фоновых процессов к раку шейки матки: причины, диагностика и профилактика // Главврач Юга России. – 2020. – Том 74, № 4. – С.36-39.
9. Семиглазов В.Ф., Целуйко А.И., Балдуева И.А., Нехаева Т.Л., Артемьева А.С., Кудайбергенова А.Г., Проценко С.А., Новик А.В., Семиглазов В.В., Донских Р.В., Семиглазова Т.Ю., Песоцкий Р.С., Аполлонова В.С., Криворотько П.В., Беляев А.М. Иммунология и иммунотерапия в комплексном лечении злокачественных опухолей // Медицинский совет. – 2021. - № 4. – С.248-257.
10. Mamedov U.S., Pulatova D.SH. The Results of Cancer Treatment of the Oral Caviti Tumors in The Republic of Uzbekistan // European journal of Pharmaceutical and Medical Research. - 2019. – N 6(9). - P.326-329.
11. Oripova F.Sh. Ikhtiyarova G.A. & Davlatov S.S. Pathomorphological characteristics of the vaginal mucosa in experimental notspecific vaginitis and various methods of treatment // International Journal of Pharmaceutical Research. - 2021. – N 13(1). – P.761-765.

12. Smola S., Trimble C., Stern P.L. Human papillomavirus-driven immune deviation: challenge and novel opportunity for immunotherapy // Ther Adv Vaccines. – 2017. – N 5. – P.69-82.

13. Wang Y, Li G. PD-1/PD-L1 blockade in cervical cancer: current studies and perspectives // Front Med. – 2019. – N 13. – P.438-450.

14. Zhen S., Lu J., Liu Y.-H., Chen W., Li X. Synergistic antitumor effect on cervical cancer by rational combination of PD1 blockade and CRISPR-Cas9-mediated HPV knockout // Cancer Gene Ther. – 2019. - N 27. – P.168-178.